

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 1
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 1 -son.

Yanvar 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabjanov, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №1.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 1

January, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhonov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**

<http://journalseeker.research>

[bib.com/view/issn/2181-](http://bib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://bib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 3(1).

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 1.

Январь 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №1.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Abed Al-razeq Karam Abed Al-nasser Hasan
<i>Restructuring of business processes in international companies in order to improve competitiveness</i> | 6 |
| 2. | Akhunova Marifat
<i>The role of innovation in the development of the new Uzbekistan</i> | 11 |
| 3. | Nabieva Nilufar Muratovna
<i>Innovative activity and its impact on the production structure of an industrial enterprise</i> | 21 |
| 4. | Nazarova Latofat Toirjon Kizi
<i>The role of investment attractiveness in ensuring high efficiency in enterprises of the chemical industry</i> | 34 |
| 5. | Tukhtasinova Mukhayo Mirzasultonovna
<i>Institutional conditions determining the structure of entrepreneurship in Uzbekistan</i> | 40 |
| 6. | Uzganbayeva Dilnoza To‘xtasinovna
<i>Directions of development of fruit and vegetable clusters in Uzbekistan</i> | 54 |

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

- | | | |
|----|--|----|
| 7. | Jalilov Inomjon
<i>On the contribution of scientists to the formation and development of the discipline of mathematics</i> | 61 |
|----|--|----|

Qisqa xabarlar / Краткие сообщения / Short messages

- | | | |
|-----|---|----|
| 8. | Kurpayanidi Konstantin
<i>Transformation of the education system as a catalyst for innovation in modern China</i> | 68 |
| 9. | Boltaboeva Shoxsanamxon Shovkatjon qizi,
Mamadjonova Zilolaxon Baxtiyorjon qizi, Kurpayanidi Konstantin
<i>Prospects of the digital economy in the education system</i> | 71 |
| 10. | Kardo Sabah Abdullah, Matveeva Valeria,
Matveeva Yulia
<i>The role and impact of information technology on the banking industry</i> | 74 |

E'lon / Reklama / Advertisement

- | | | |
|--|-------------------------|----|
| | <i>Advertisement</i> | 78 |
| | <i>Our publications</i> | 88 |

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/>

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 1

Volume: 3

Published:

31.01.2023

<http://alferganus.uz>

QR-Article

Citation:

Abed Al-razeq Karam Abed Al-nasser Hasan (2023). Restructuring of business processes in international companies in order to improve competitiveness. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (01), 6-10.

Abed Al-razeq Karam Abed Al-nasser Hasan (2023). Restructuring of business processes in international companies in order to improve competitiveness. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (01), 6-10.

Abed Al-razeq Karam Abed

Al-nasser Hasan

Master student Peoples'

Friendship University of Russia,

Moscow, Russia)

E-mail: Karam.abed@hotmail.com

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7595126>

UDC 339.137.2(075.8)

RESTRUCTURING OF BUSINESS PROCESSES IN INTERNATIONAL COMPANIES IN ORDER TO IMPROVE COMPETITIVENESS

Abstract. *The present article discusses the need for restructuring business processes in international companies to improve competitiveness. Concepts such as "business processes", "competitiveness" and "international competitiveness" are dealt with. The types of enterprises for which the use of restructuring is necessary and expedient are taken into consideration. Positive changes in the organization when using the restructuring are noted. The specificities of business processes for which the restructuring is being carried out are shown as well. Furthermore, the main stages of the implementation of the restructuring are presented.*

Key words: *restructuring in international companies; business processes; international competitiveness; digital transformation.*

Абед Альразек Карам Абед Альнасер Хасан

магистрант Российский университет дружбы народов (Москва, Россия)

ПЕРЕСТРОЙКА ДЕЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ С ЦЕЛЮ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Аннотация. В статье рассмотрена необходимость осуществления перестройки деловых процессов в международных компаниях для повышения конкурентоспособности. Приведены такие понятия как «деловой процесс», «конкурентоспособность» и «международная конкурентоспособность». Рассмотрены типы предприятий, для которых необходимо и целесообразно применение перестройки. Отмечены положительные изменения в организации при использовании перестройки. Показаны специфики деловых процессов, для которых проводится перестройка. Представлены основные этапы реализации перестройки.

Ключевые слова: перестройка в международных компаниях; деловые процессы; международная конкурентоспособность; цифровая трансформация.

Введение

В условиях усиления конкурентной борьбы для каждого предприятия на первый план выходит задача сохранения и повышения собственной конкурентоспособности. Все большее число предприятий ориентируется на достижение победы в конкуренции и добивается намеченных целей в результате постоянных усилий менеджмента в осуществлении эффективной конкурентной стратегии развития. В контексте мировых кризисных явлений проблема формирования устойчивой конкурентоспособности приобрела особую актуальность в силу повышения изменчивости внешней среды и недостаточной научно-методической разработанности многих аспектов формирования и реализации конкурентных преимуществ предприятий. Проблема управления конкурентоспособностью предприятий актуальна и с практической точки зрения в силу далеко не полного владения руководством предприятий современными методами оценки конкурентоспособности и механизмами разработки конкурентоустойчивых стратегий.

В настоящее время постоянно изменяющиеся условия и специфика рынка в разных странах, непрерывная модернизация технических возможностей, жесткая конкуренция среди международных компаний, употребление устаревших методов и инструментов разработки и внедрения управленческих решений приводит к потере имиджа и конкурентоспособных позиций на международном рынке. В связи с этим возникает необходимость в адаптации к новым условиям мирового рынка, а значит создание гибкой системы управления деловыми процессами.

Анализ литературы.

М. Хаммер определяет деловой процесс следующим образом: деловой процесс – это совокупность различных видов деятельности, в рамках которой «на вход» используются один или более видов ресурсов, а в результате этой деятельности на «выходе» создается продукт, представляющий ценность для потребителя [1]. Основным требованием эффективного управления деловыми процессами является применение синтеза управленческих концепций и приемов, которые обезопасят компанию от влияния факторов деловой внешней среды.

Именно применение данного синтеза является мощным инструментом повышения конкурентоспособности международных компаний.

Маракулин М. В. определяет конкурентоспособность компании следующим образом: конкурентоспособность – это способность компании работать в динамичной конкурентной среде при удержании имеющихся конкурентных преимуществ, как минимум, в неизменном виде (лучше – с положительной динамикой) [2].

Обсуждения.

Рассматривая деятельности на международном рынке, важно определить суть категории «международная конкурентоспособность». В настоящее время международная конкурентоспособность трактуется как обладание свойствами, формирующими достоинства для субъекта соревнования на мировом рынке вне зависимости от изменения факторов окружающей среды. Обладателями конкурентных преимуществ выступают организации и предприятия, их группы, образующие отраслевые или конгломератные объединения, и отдельные страны или их объединения, осуществляющие соперничество за лидерство в различных сферах международных экономических отношений [3].

В последнее время, в деловой среде мирового рынка постоянно происходит изменение и усложнение экономической ситуации, и международные компании, которые уже долгое время функционируют на рынке, очень часто используют устаревшие методы и инструменты принятия и реализации управленческих решений. В связи с этим компаниям необходимо совершенствовать системы управления, технологию принятия управленческих решений путём перестройки деловых процессов. Ещё одной причиной, вызывающей перестройку деловых процессов, является цифровая трансформация.

Компания, использующая «умные» технологии и устройства, имеет доступ к огромным потокам данных. «Умные» устройства изменяют традиционные направления деятельности компаний, начиная с НИОКР, ИТ, производства, логистики и заканчивая продажей и послепродажным обслуживанием (т.е. по всей цепочке создания стоимости).

Компания открывает для себя бесконечные возможности для улучшения своих продуктов. Станки объединяются на базе цифровых технологий в сети, полностью автоматизируя и оптимизируя производство. Изменения технологии производства компаний приводят к тому, что характер работы меняется на всей цепочке создания стоимости, компаниям приходится перестраивать все то, что они делают, и преобразовывать свое производство [4, 5].

Существует три типа предприятий, для которых в большей степени необходимо и целесообразно применение перестройки [1]:

1) Компании, уступающие фирмам с конкурентными преимуществами.

Например, уход потребителей к конкурентам из-за высокой цены на товары и/или их низкого качества. Если фирма не предпримет никаких решительных действий, то она разорится.

2) Компании, которые прогнозируют появление трудноразрешимых задач в будущем (например: приход нового конкурента на рынок), но в настоящий момент времени нет никаких проблем.

3) Компания, у которой нет никаких трудностей, но которая желает увеличить долю на рынке. Как правило, это фирмы-лидеры, ведущие агрессивный маркетинг.

Для компаний, работающих на международном рынке, перестройка деловых процессов обеспечивает решение следующих задач [6]:

1) Сокращение производственного цикла изготовления и продажи товаров путём нахождения оптимальной последовательности выполняемых функций;

2) Эффективное использование ресурсов в деловых процессах для минимизации издержек;

3) Быстрая адаптация к изменениям путем построения гибких деловых процессов;

4) Совершенствование финансовых потоков и роста прибыли вследствие составления рациональных схем взаимодействия с клиентами.

Важно учитывать, что метод перестройки используется не для каждого делового процесса. Перестройка проводится для таких специфик деловых процессов как [6]:

1) Направленность на различные сегменты рынка товаров и услуг, вследствие которой возникает многообразие процессов;

2) Работа, нуждающаяся в высокой степени адаптации деловых процессов;

3) Инновационные проекты или внедрение новых технологий;

4) Нерациональность организационной структуры, из-за которой возникает дублирование операций.

Перестройка деловых процессов в международной компании включает следующие этапы [7]:

1) Определение стратегии перестройки и разработка приоритетных целей компании в будущем;

2) Проверка деловой модели на соответствие целям компании, для выявления процессов, требующие изменений;

3) Осуществление разработки новых структур и деловых процессов в компании;

4) Переосмысление и разработка новых процессов вместо устаревших, тестирование новых процессов.

5) Внедрение новых и перепроектированных деловых процессов и осуществление постоянного совершенствования новых процессов с использованием основных показателей эффективности.

Заключение

При правильном внедрении мероприятий перестройки с внедрением обновлённой системы управления, эффектом перестройки может стать значительное улучшение показателей деятельности международной компании, к которым можно отнести: рост оборачиваемости капитала; оптимизация ресурсов; рост показателей результативности; построение деловых процессов, гибко

реагирующих на изменения в окружающей среде. Таким образом, международная компания добивается радикальных изменений и существенного роста конкурентоспособности.

Список использованной литературы:

1. Хаммер М, Чампи Д. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе. е / М. Хаммер, Дж Чампи. М.: Изд-во Манн, Иванов Фербер, 2007. – 287 с.
2. Маракулин, М.В. Управление компромиссами как фактор конкурентоспособности компании / М.В. Маракулин // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. – № 4. – С. 25–31.
3. Береговая И.Б. Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия / И.Б. Береговая // Символ науки. - 2015. - №12-1, - С.90-93.
4. Портер М. Ю., Хаппелманн Д. Э. Революция в производстве // Цифровизация производства. – 30 октября 2015. – С. 1-16.
5. Aleksandr A. Gusakov, Michael S. Savchenko. Improving the Systems for Increasing the Manufacturability of Products Under the Conditions of Industry 4.0 // 1st International Conference on Emerging Trends and Challenges in the Management Theory and Practice (ETCMTP 2019). Atlantis Press. 2020. pp. 94-99. Doi: 10.2991/aebmr.k.200201.020.
6. Бусленко, Н. П. Моделирование сложных систем / Н. П. Бусленко. – М.: Наука, 1978. – 399 с.
7. Блинов, А. О. Реинжиниринг бизнес-процессов как управленческая инновация современных организаций: методологический аспект / А. О. Блинов, Г. А. Яшева // Вестник Витебского государственного технологического университета. – 2014. – № 26. – С. 147–160.

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисоаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E – library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iyan taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

